

For citation / Atf için:

GÜLAY B. (2025). Halkla ilişkilerde ikna teorileri ve satın alma duygusunun incelenmesi. *Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi – USBED* 7(13), 309–324. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15784252>, <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbed>

Halkla ilişkilerde ikna teorileri ve satın alma duygusunun incelenmesi

Persuasion theories in public relations and exploration of the purchase emotion

BELİS GÜLAY

Dr. Öğr. Üyesi; Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı, İstanbul, Türkiye

E-mail: belisgulay@maltepe.edu.tr

ORCID: 0000-0002-0204-5507

Makale Türü / Article Type:

Araştırma Makalesi / Research Article

Gönderilme Tarihi / Submission Date:

13/05/2025

Revizyon Tarihleri / Revision Dates:

24/06/2025 (Minör r.)

Kabul Tarihi / Accepted Date:

01/07/2025

Etik Beyan / Ethics Statement

- ✓ Yazar, çalışmanın etik kurul onayına tabi olmadığını beyan eder.
- ✓ The author declares that the study is not subject to ethics committee approval.

Araştırmacıların çalışmaya katkısı / Researchers' contribution to the study

1. Yazarın katkısı: Makaleyi yazdı, verileri topladı ve sonuçları analiz etti/raporladı (% 100).

Author contribution: Wrote the article, collected the data, and analyzed/reported the results (100 %).

Çıkar çatışması / Conflict of interest

- ✓ Yazar bu çalışmada olası bir çıkar çatışması olmadığını beyan eder.
- ✓ The author declares that there is no potential conflict of interest in this study.

Benzerlik / Similarity

Bu çalışma **iThenticate** programında taranmıştır. Nihai benzerlik oranı %4'tür.

This study was scanned in the **iThenticate** program. The final similarity rate is 4%.

Halkla ilişkilerde ikna teorileri ve satın alma duygusunun incelenmesi

Öz

Hedef kitlede kaynağın amacına hizmet edecek bir etki yaratmak, iletişimde amaçtır. Dolayısıyla halkla ilişkiler politikalarında "ikna" kavramı çok önemlidir. Profesyonel ya da amatör, ikna stratejileri bilinçli ya da bilinçsiz olarak günlük hayatın ve iş hayatının çok sayıda alanında kullanılmaktadır. Bu nedenle, "ikna" ve "sosyal etki", hem kuramsal hem de uygulamalı iletişim çalışmalarında en çok ilgi çeken, üzerinde kafa yorulan ve hakkında çok sayıda çalışma yapılan kavramlar arasındadır.

Bu çalışma, pazarlama alanında ikna yöntemlerinin ne kadar etkili olduğunu ve tüketicilerin karar verme süreçlerini nasıl etkilediğini incelemektedir. Pazarlama stratejilerinde ikna yöntemlerinin önemini ve bu yöntemlerin tüketici davranışını nasıl etkilediğinin ele alındığı mevcut çalışmada, nitel veri toplama yaklaşımı kullanılmıştır. İkna yöntemlerinin, tüketicilerin satın alma seçimlerini büyük ölçüde etkilediğini gösteren örnekler mevcuttur. Sonuç bölümünde ise, bu tekniklerin etkili bir şekilde kullanılmasının reklam kampanyalarının başarısı için çok önemli olduğu vurgulanmaktadır. Pazarlamada kullanılan ikna tekniklerinin etik boyutu ve tüketiciler üzerindeki uzun vadeli etkileri, mevcut literatürde yeterince araştırılmamıştır ve bu çalışma bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Son olarak öneriler bölümünde, pazarlama çalışmalarında bu tekniklerin etik sınırlar içinde kullanılmasının gerekli olduğu ve tüketici farkındalığının artırılması gerektiği belirtilmektedir. Bu çalışma, pazarlama profesyonelleri ve akademisyenler için ikna teknikleri hakkında daha fazla bilgi sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, İkna Teknikleri, Tüketici Davranışları, Satın Alma Psikolojisi.

Persuasion theories in public relations and exploration of the purchase emotion

ABSTRACT

Creating an impact on the target audience that serves the purpose of the communicator is the fundamental goal of communication. Therefore, the concept of "persuasion" holds significant importance in public relations policies. Persuasion strategies, whether professional or amateur, conscious or unconscious, are utilized in numerous areas of daily and professional life. For this reason, "persuasion" and "social influence" are among the most intriguing and extensively studied concepts in both theoretical and applied communication studies.

This study examines the effectiveness of persuasion methods in marketing and their impact on consumers' decision-making processes. Employing a qualitative data collection approach, the study highlights the significance of persuasion methods in marketing strategies and how these methods influence consumer behavior. The findings include examples demonstrating that persuasion techniques significantly affect consumers' purchasing decisions. The conclusion section emphasizes that the effective use of these techniques is critical for the success of advertising campaigns. The ethical dimension of persuasion techniques used in marketing and their long-term effects on consumers have not been adequately explored in the existing literature, and this study aims to fill that gap. Finally, the recommendations section underscores the necessity of employing these techniques within ethical boundaries in marketing practices and enhancing consumer awareness. This study aims to provide marketing professionals and academics with deeper insights into persuasion techniques.

Keywords: Marketing, Persuasion Techniques, Consumer Behavior, Purchasing Psychology.

EXTENDED ABSTRACT

Persuasion plays a central role in the field of marketing communication, serving as a critical mechanism through which marketers influence consumer perceptions, attitudes, and behaviors. As communication strategies increasingly define the success of branding and advertising efforts, understanding how persuasion functions becomes essential for both theoretical inquiry and practical implementation. This study aims to analyze the strategic use of persuasive methods in marketing, evaluate their effectiveness in consumer decision-making, and explore the ethical implications of their application. By focusing on the intersection of persuasion, marketing, and consumer psychology, this research contributes to a more nuanced understanding of how persuasive communication operates in contemporary marketplaces.

Introduction

The ability to shape consumer attitudes and influence purchasing decisions is a cornerstone of modern marketing practices. Persuasion, defined as the process by which a communicator attempts to influence the attitudes or behaviors of others, holds particular significance in this context. Whether employed consciously or unconsciously, persuasive techniques are deeply embedded in a wide array of public relations activities and marketing strategies.

Concepts such as "social influence" and "persuasion" are not only central to communication theory but are also practically applied across diverse platforms including digital media, print advertisements, and face-to-face sales interactions.

The communicative function of persuasion is inherently strategic, aiming to align the target audience's perceptions with the objectives of the communicator. The effectiveness of this alignment often determines the success of marketing campaigns. While previous literature has explored various dimensions of persuasive communication, gaps remain in understanding how specific persuasion techniques affect consumer decision-making processes and the ethical considerations associated with their use.

Objectives of the Study

This research sets out to achieve three primary objectives:

1. To evaluate the effectiveness of different persuasion methods used in marketing communication;
2. To investigate how these methods influence consumers' cognitive and emotional decision-making processes;
3. To analyze the ethical dimensions of persuasion in marketing, particularly concerning consumer autonomy and informed choice.

By addressing these objectives, the study contributes both theoretical insights and practical recommendations to the field of marketing communication.

Methodology

A qualitative research design was employed to gather in-depth data on the use and impact of persuasion in marketing. Semi-structured interviews were conducted with marketing professionals, advertising specialists, and consumers to gain a multifaceted understanding of persuasive techniques in real-world scenarios. Content analysis was also performed on selected marketing materials—including advertisements, promotional campaigns, and social media content—to identify recurring persuasive themes and strategies.

The qualitative data were coded and analyzed thematically, allowing for the identification of key patterns in how persuasion is employed and perceived across various contexts. The triangulation of interview data with content analysis ensured methodological rigor and enhanced the validity of the findings.

Key Findings

Impact on Consumer Behavior

The findings of this study confirm that persuasion techniques significantly affect consumers' purchasing decisions. Techniques such as emotional appeal, scarcity messaging, authority endorsement, and social proof were found to be particularly effective in shaping consumer preferences and encouraging specific actions. For instance, advertisements that incorporated testimonials from influencers or industry experts were perceived as more credible and persuasive. Similarly, messages emphasizing limited-time offers or product shortages created a sense of urgency that spurred quicker decision-making.

Role of Cognitive and Emotional Appeals

The dual processing model of persuasion—comprising the central and peripheral routes—was evident in many of the analyzed campaigns. Messages that engaged consumers through logical argumentation and factual information tended to appeal to the central route of processing, resulting in more durable attitude changes. Conversely, messages relying on aesthetic elements, humor, or celebrity endorsement typically engaged the peripheral route, which, although less stable, proved effective for short-term behavioral shifts.

Ethical Considerations

A critical dimension of the study focused on the ethical use of persuasive techniques. While the effectiveness of persuasion is well-documented, its ethical application remains contentious. Participants raised concerns about manipulative practices that exploit cognitive biases or create artificial scarcity. Additionally, the lack of transparency in some marketing communications—particularly in influencer marketing and native advertising—was identified as problematic. These practices risk undermining consumer trust and may lead to long-term reputational damage for brands.

Discussion

The study's findings underscore the importance of strategically employing persuasion techniques in a manner that aligns with ethical standards and respects consumer autonomy. Persuasive communication, when used responsibly, can enhance consumer engagement and foster brand loyalty. However, marketers must remain vigilant about the

potential for misuse, particularly in digital contexts where algorithmic targeting and behavioral data collection can lead to highly personalized but potentially invasive marketing tactics.

Furthermore, the research highlights the need for marketing education and professional training programs to include comprehensive modules on ethical persuasion. By equipping marketing professionals with both theoretical knowledge and ethical frameworks, the industry can promote practices that are not only effective but also socially responsible.

Conclusion

In conclusion, persuasion remains a powerful tool in marketing communication, capable of significantly influencing consumer behavior. This study contributes to a deeper understanding of how various persuasive methods function in real-world marketing scenarios and stresses the importance of ethical considerations in their application. By bridging the gap between theoretical insights and practical applications, the research provides valuable guidance for marketing professionals, educators, and policymakers.

The effective use of persuasive techniques can enhance the overall impact of marketing efforts, but this must be balanced with a commitment to transparency, consumer rights, and ethical integrity. Future research should continue to explore emerging forms of persuasive communication—particularly in digital and interactive media—and assess their implications for consumer welfare and societal trust.

GİRİŞ

Pazarlama, bir ürün veya hizmetin değerini, önemini ve benzersizliğini hedef kitleye iletmek için kullanılan stratejik bir süreçtir. Temelde, bir markanın mesajını potansiyel müşterilere ulaştırma ve onları satın alma eylemine ikna etme sanatıdır. Pazarlama, aynı zamanda araştırma, analiz ve yaratıcılık gerektiren karmaşık bir disiplindir; tüketicinin ihtiyaçlarını anlamak, onlara uygun çözümler sunmak ve bu süreçte müşteri ile marka arasında güçlü bir bağ kurmak için kullanılır. Etkili bir pazarlama stratejisi, sadece ürünün özelliklerini değil, aynı zamanda tüketicinin duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını da hedef alır. Böylece onları markaya sadık kılan bir deneyim yaratır. İşte bu yüzden pazarlama, sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda insan psikolojisi ve davranış bilimi ile iç içe geçmiş bir iletişim biçimidir (Bayraktaroğlu, 2002, s. 58-82)

Halkla ilişkilerde ikna teknikleri, bireylerin tutum, inanç veya davranışlarını değiştirmek için tasarlanmış yöntemler bütünüdür. Bu teknikler, sosyal psikolojinin derinliklerinden gelir ve insanların karar verme süreçlerine etki eden psikolojik tetikleyicileri kullanır. Örneğin, karşılıklılık ilkesi, birine bir iyilik yapıldığında, o kişinin iyiliği geri ödeme eğiliminde olacağını belirtir. Sosyal kanıt ilkesi, insanların çoğunluğun yaptığı yapma eğiliminde olduğunu; otorite ilkesi ise uzmanlar veya otorite figürleri tarafından sunulan bilgilere daha fazla güven duyulduğunu ifade eder. Sevme ilkesi, insanların kendilerine benzeyen veya hoşlandıkları kişiler tarafından yapılan önerilere daha açık olduklarını; kıtlık ilkesi, nadir olan şeylerin daha değerli algılandığını, tutarlılık ilkesi ise; insanların daha önce verdikleri kararlarla tutarlı davranma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Pazarlamada bu teknikler, tüketicilerin bir ürünü satın alma olasılığını artırmak için kullanılır. Reklamlar, ürün yerleştirmeler ve satış stratejileri aracılığıyla uygulanır. Etkili bir ikna, mesajın doğru zamanda, doğru kişilere ve en

önemlisi, onların dünyasına anlamlı bir şekilde ulaştırılmasını gerektirir. İkna, sadece mantıklı argümanlar sunmakla kalmaz, aynı zamanda duygusal bağlar kurarak ve sosyal etkileşim yoluyla insanları harekete geçirir (Ural, 2008, s. 421-432)

Pazarlama süreci, ürünlerin veya hizmetlerin pazar içindeki konumlandırılmasından, tüketiciyle etkileşime kadar geniş bir yelpazeyi kapsar ve bu süreç, çeşitli aşamalardan oluşur. İlk adım, pazar araştırmasıdır. Bu aşamada şirketler, hedef kitlenin demografik özelliklerini, alışkanlıklarını ve tercihlerini anlamak için veri toplar. Bu veriler, ürün geliştirme aşamasında kullanılarak, müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun ürünlerin yaratılmasına yardımcı olur (Gegez, 1990, s. 39-40) Fiyatlandırma stratejileri ise rekabet analizi ve maliyet hesaplamaları doğrultusunda belirlenir. Bu aşamada amaç, ürün veya hizmetin değerini yansıtan ve pazarda rekabet edebilecek uygun bir fiyat noktası bulmaktır. Ürünün dağıtımını da pazarlama sürecinin önemli bir aşamasıdır. Bu, perakende mağazalar, online platformlar veya doğrudan satış gibi çeşitli kanallarla gerçekleştirilir (Gegez, 1990, s. 39-40). Promosyon ve reklam, pazarlama sürecinin en görünür kısımlarından biridir. Yaratıcı kampanyalar ve iletişim stratejileri kullanılarak ürünün farkındalığı artırılır ve çeşitli medya kanalları ile tüketicilerin ilgisi çekilmeye çalışılır. Günümüzde sosyal medya pazarlaması, markaların tüketicilerle doğrudan etkileşim kurarak ve geri bildirim alarak ilişkilerini güçlendirmeleri açısından özellikle büyük önem taşımaktadır (Gegez, 1990, s. 39-40). Son olarak, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurmak ve onları sadık müşterilere dönüştürmek için kritik öneme sahiptir. CRM, müşteri verilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş hizmetler sunmayı ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefler (Okumuş, 2007, s. 157-172).

Pazarlama; analitik düşünme, yaratıcılık ve insan psikolojisi anlayışını birleştiren, sürekli gelişen ve dinamik bir alandır. Markaların başarısı, bu disiplindeki ustalıklarına ve pazarın sürekli değişen ihtiyaçlarına ne kadar hızlı ve etkili uyum sağlayabildiklerine bağlıdır (Okumuş, 2007, s. 157-172).

PAZARLAMA VE SATIN ALMA PSİKOLOJİSİ

Pazarlama ve satın alma psikolojisi, insan davranışlarını ve karar verme süreçlerini anlama çabası etrafında döner. Pazarlama, bireylerin ihtiyaç ve isteklerini tatmin etmeye yönelik ürün ve hizmetlerin tanıtımını ve dağıtımını ile ilgilenirken, satın alma psikolojisi ise bu ihtiyaç ve isteklerin altında yatan motivasyonları ve tutumları inceler. Bu iki disiplin arasındaki ilişki, tüketicilerin nasıl ve neden belirli ürünleri tercih ettiklerini anlamak için kritik öneme sahiptir. Örneğin, renklerin psikolojisinin pazarlamada sıkça kullanıldığı bilinmektedir. Mavi, güven ve sakinlik hissi uyandırırken; kırmızı, heyecan ve aciliyet duygusu yaratabilir. Bu bilgi,

markaların reklam kampanyalarında ve ürün tasarımlarında renkleri stratejik olarak kullanmalarını sağlar. Aynı zamanda, “sosyal kanıt” gibi ikna teknikleri, tüketicilerin “diğer insanlar da bunu yapıyor” düşüncesiyle hareket etmelerini sağlayarak, satın alma kararlarını etkileyebilir. Dolayısıyla, pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde psikolojik ilkelere dayanarak yararlanmak, markaların tüketicilerle daha etkili bir bağ kurmasına ve onların sadakatini kazanmasına olanak tanır (Günay, Kesken ve Akgüngör, 2000, s. 221-234).

İkna, insanlık tarihi boyunca toplumları şekillendiren güçlü bir araç olmuştur. Antik Yunan’da retorik sanatı ve ikna teknikleri, Aristoteles ve Platon gibi düşünürler tarafından sistematik bir bilim olarak geliştirilmiştir. Aristoteles, iknanın temel unsurlarını ‘ethos’ (karakter), ‘pathos’ (duygu) ve ‘logos’ (mantık) olarak tanımlamıştır. Bu üçlü, bugün bile etkili iletişim ve pazarlama stratejilerinin temelini oluşturmaktadır. Orta çağ’da ikna teknikleri, dinî ve siyasi liderler tarafından inançları ve ideolojileri yaymak için kullanılmıştır. Rönesans döneminde ise ikna, sanat ve edebiyat eserlerinde daha incelikli ve estetik bir biçimde yerini almıştır (Günay, 2000, s. 221-234) Sanayi Devrimi ile toplu üretim ve genişleyen pazarlar, reklamcılığın ve pazarlama tekniklerinin doğuşuna zemin hazırlamıştır. 20. yüzyılın başlarında psikoloji bilimi gelişmeye başladığında, Sigmund Freud’un yeğeni Edward Bernays, psikanalitik teorileri kullanarak ilk defa halkla ilişkiler ve propaganda tekniklerini sistematize etmiştir. Bernays, kitleleri etkilemek için bilinçaltı dürtüler ve arzuları hedef alan kampanyalar yürütmüştür. Bu, modern pazarlamada duygusal ikna tekniklerinin kullanımının başlangıcı olarak sayılmaktadır. Günümüzde ikna teknikleri, sosyal medya ve dijital pazarlama araçlarıyla birlikte daha da sofistike hale gelmiştir. Tüketicilerin karar verme süreçlerini etkileyen sosyal kanıt, kıtlık ilkesi, karşılıklılık gibi psikolojik prensipler, pazarlamacılar tarafından geniş çapta kullanılmaktadır. Tarihsel olarak kökleri derinlere uzanan bu teknikler, modern pazarlama stratejilerinin vazgeçilmez parçaları haline gelmiştir. Örneğin öyküleme, markaların ürün veya hizmetlerini bir hikâyeye çerçevesinde sunarak tüketicilerin dikkatini çekmeleri ve onlarla duygusal bir bağ kurmaları için kullanılan güçlü bir tekniktir. İyi kurgulanmış bir hikâyeye, tüketicilerin markayı hatırlamasını sağlamak ve onları etkileşime geçmeye teşvik etmektedir. Sınırlı zaman teklifleri tekniği ise tüketiciler üzerinde aciliyet hissi yaratmakta ve onları hızlı karar vermeye itmektir. Bu teknik, özellikle online alışveriş platformlarında sıkça kullanılmakta ve tüketicilerin “fırsatı kaçırma” korkusuyla harekete geçmesini sağlamaktadır. (Günay, 2000, s. 221-234)

Tüketicilerin algılarını ve davranışlarını şekillendiren güçlü bir araç olan pazarlama ile markalar, müşterilerin zihninde kalıcı bir iz bırakmak ve onları satın alma eylemine yönlendirmek için çeşitli ikna stratejileri ve tekniklerini kullanmaktadırlar. Pazarlamada

duygusal ikna teknikleri, tüketici davranışlarını yönlendirmek ve pazarlama stratejilerini optimize etmek için kritik öneme sahiptir. Nöropazarlama, duygusal zekâ, sosyal kanıt, kıtlık, fiyatlandırma psikolojisi ve sürdürülebilir pazarlama gibi teknikler, pazarlamacılara etkili ve verimli stratejiler geliştirme imkânı sunmaktadır (Aslan, 2003, s. 54-60).

Nöropazarlama, beyin görüntüleme teknikleri ve nörolojik ölçümler kullanarak tüketici davranışlarını anlamayı hedeflemektedir. Bu yaklaşım, tüketicilerin bilinçdışı tepkilerini ve duygusal süreçlerini analiz etmektedir. Örneğin, fMRI ve EEG gibi teknolojiler, tüketicilerin belirli reklam veya ürünlere verdikleri tepkileri ölçerek pazarlama stratejilerinin etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır. Nöropazarlama, tüketici tercihlerini ve satın alma kararlarını derinlemesine anlama imkânı sunmaktadır (Aslan, 2003, s. 54-60). Nöropazarlama, tüketici davranışlarını anlamak ve pazarlama stratejilerini optimize etmek için beyin aktivitelerini ölçen bir yöntemdir. Ural (2008, s. 421-432)bu yöntemin, tüketicilerin bilinçli yanıtlarının ötesine geçerek, onların gerçek hislerini ve tercihlerine dair derinlemesine veriler sağladığını belirtmiştir. Nöropazarlama, yalnızca tüketicilerin satın alma düğmesine ulaşmayı değil, aynı zamanda reklamların hangi öğelerinin daha etkili olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Ancak, bu alanda etik kuralların ve uygulama standartlarının oluşturulması gerektiğine de vurgu yapılmıştır.

Duygusal zekâ da pazarlamada önemli bir rol oynamaktadır. Müşteri hizmetleri temsilcilerinin duygusal zekâ becerileri, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmada kritik bir faktördür. Duygusal zekâ, empati, duygusal farkındalık ve yönetim becerilerini içermektedir. Bu becerilere sahip çalışanlar, müşteri şikayetlerini daha etkili bir şekilde ele alarak olumlu müşteri deneyimleri yaratabilmektedir (Gegez, 1990, s. 39-40). Goldstein ve arkadaşları (2008, s. 472-482)duygusal ikna yöntemlerinin, renkler, müzik ve hikâye anlatımı gibi araçlarla tüketicilerin duygusal tepkilerini tetikleyerek marka sadakatini artırdığını ortaya koymuştur. Aynı şekilde, Prothero ve McDonagh, görsel ikna tekniklerinin, ürün fotoğrafları ve videolar aracılığıyla tüketicilerin algısını değiştirdiği ve satın alma kararlarını etkilediği belirtilmiştir (2014, s. 1186-1219).

Sosyal kanıt, bireylerin başkalarının davranışlarını referans alarak kendi davranışlarını şekillendirmesi ilkesine dayanmaktadır. Pazarlamada sosyal kanıt teknikleri, ürün ve hizmetlerin güvenilirliğini ve cazibesini artırmak için kullanılmaktadır. Örneğin, müşteri yorumları, referanslar ve kullanıcı sayıları, potansiyel müşterilerin kararlarını olumlu yönde etkilemektedir. Bu teknikler, özellikle dijital pazarlamada geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır (Bayraktaroğlu, 2002, s. 58-82)Kıtlık prensibi ise bir ürün veya hizmetin sınırlı

sayıda veya kısa süre için sunulmasının, tüketici talebini artırdığı fikrine dayanmaktadır. Kıtılık, tüketicilerde ürünün değerli ve arzu edilir olduğu algısını yaratmaktadır. Bu teknik, özellikle promosyon ve kampanyalarda etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Kıtılık prensibi, tüketicilerin hızlı karar almalarını teşvik etmekte ve satın alma olasılığını arttırmaktadır (Bayraktaroğlu, 2002, s. 58-82).

Fiyatlandırma psikolojisi, tüketici algısını şekillendiren bir diğer önemli stratejidir. Fiyatlandırma psikolojisi, tüketicilerin fiyatları nasıl algıladığını ve bu algıların satın alma kararlarını nasıl etkilediğini incelemektedir. Fiyat sonlandırmaları (örneğin, 10 TL yerine 9,99 TL) ve indirimler, tüketicilerde uygun fiyat algısı yaratmaktadır. Ayrıca, paket teklifler ve promosyonlar da tüketicilerin satın alma kararlarını olumlu yönde etkilemektedir. Fiyatlandırma stratejileri, pazarlama kampanyalarının başarısında kritik bir rol oynamaktadır (Bayraktaroğlu, 2002, ss. 58-82). Goleman (1995, s. 217-218) fiyat sonlandırmalarının ve paket tekliflerinin, tüketicilerde daha uygun fiyat algısı yarattığını ve bu stratejilerin satışları artırabileceğini belirtmiştir. Fiyat psikolojisi, doğru bir şekilde kullanıldığında, tüketici davranışını yönlendiren etkili bir araçtır.

Sürdürülebilir pazarlama stratejileri de çevresel duyarlılıkları artırarak marka sadakatini ve tüketici memnuniyetini artırabilir. Çevre dostu ürünler ve şeffaf üretim süreçleri, tüketicilerde olumlu marka algısı yaratmakta ve uzun vadeli başarı sağlamaktadır (Aslan, 2003, s. 54-60). Anlamlı tüketim ve sürdürülebilir pazarlama, günümüz tüketicilerinin çevresel ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini sağlayan stratejilerdir. Monroe (Monroe, 2003, s. 428), sürdürülebilir pazarlamanın, çevre dostu ürünler ve şeffaf üretim süreçleri aracılığıyla tüketicilerin marka algısını olumlu yönde etkileyebileceğini ve bu stratejilerin marka sadakatine katkı sağlayabileceğini ifade etmiştir.

Pazarlama, geleneksel olarak kâr amacı güden işletmelerle özdeşleşse de Karabıyık (2020, ss. 1-12), postmodern dönemde bu kavramın kapsamının genişlediğini, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından da benimsenmeye başladığını ifade etmiştir. Kotler ve Levy'nin (1969, s. 10-15) "pazarlama kavramının genişlemesi" teorisi, pazarlamanın sadece ürün satışıyla sınırlı kalmadığını, sosyal ve ideolojik fikirlerin yayılmasında da etkili bir araç olduğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, sosyal mesajlarını iletmek için pazarlama stratejilerinden yararlanarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir.

Ayyıldız Ünnü (2009, s. 1243-1273) ise politik pazarlamanın Türkiye'de giderek önem kazandığını ve sadece seçim dönemlerine sıkıştırılmaması gerektiğini savunmuştur. Siyasi partiler ve adaylar, seçmenlerin beklentilerini doğru bir şekilde analiz ederek uzun vadeli

stratejiler geliřtirmelidir. Bu, pazarlama stratejilerinin daha etkili olmasını ve seçimlerde avantaj sağlanmasını mümkün kılmaktadır. Bu süreçte, etik liderlik ve otantik liderlik gibi kavramlar, pazarlamanın etik boyutunu güçlendiren unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

Tüketici davranışlarını şekillendiren ikna prensipleri de pazarlama stratejilerinde etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Goldstein, Cialdini ve Griskevicius'e (2008, s. 472-482) göre etkili ikna prensipleri arasında; karşılıklılık, taahhüt ve tutarlılık, sosyal kanıt, otorite, beğenilme ve kıtlık yer almaktadır. Bu ilkeler, tüketicilerin satın alma kararlarını yönlendirmede güçlü araçlar sunmaktadır. Örneğin, sosyal kanıt ilkesi, sosyal medya yorumları ve influencer pazarlama aracılığıyla markaların tüketicilerle güven oluřturmasını sağlamaktadır. Ayrıca, kıtlık etkisi, tüketicilerde aciliyet hissi uyandırarak satın alma davranışını tetiklemektedir.

Tüketici güvenini oluřturmak ve marka sadakatini artırmak, pazarlama stratejilerinin temel amaçlarından biridir. Ekman (1992, s. 34-38), beğenilme ve güvenin, marka sadakati üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu vurgulamaktadır. Samimi ve güvenilir müşteri hizmetleri, markaların tüketicilerle güçlü bir bağ kurmasına yardımcı olmaktadır. Duygusal zekâ da müşteri ilişkileri yönetiminde önemli bir faktör olup empati ve duygusal farkındalık, müşteri memnuniyetini artırmada kritik bir rol oynamaktadır (Goleman, 1995, s. 217-218)

Tüm bu stratejiler, tüketici davranışlarını daha derinlemesine anlamak ve pazarlama uygulamalarını optimize etmek amacıyla kullanılan çeřitli psikolojik araçlardır. Pazarlama profesyonellerinin, etik bir çerçevede bu stratejileri kullanarak tüketicilerle daha güçlü ve güven temelli ilişkiler kurması, uzun vadeli başarı için kritik öneme sahiptir.

YÖNTEM

Pazarlama dünyasında, tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen duygusal ikna tekniklerinin varlığı uzun zamandır bilinmektedir. Ancak, bu tekniklerin tüketici davranışları üzerindeki etkileri ve etkinliği konusunda kapsamlı bir anlayışa sahip olmak, günümüzde hala önemli bir araştırma boşluğu oluřturmaktadır. Duygusal ikna tekniklerinin pazarlama stratejilerindeki rolü, bu tekniklerin etkisi altındaki tüketicilerin karar verme süreçlerine dair derinlemesine bir inceleme gerektirmektedir. Bu çalışma, reklam ve promosyon materyallerinde kullanılan duygusal ikna tekniklerinin tüketicilerin satın alma kararları üzerindeki etkisini arařtırmayı ve bu etkinin psikolojik mekanizmalarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Pazarlama ve psikoloji disiplinlerinin kesiřim noktasında, tüketici davranışlarını etkileyen bir dizi psikolojik faktör bulunmaktadır. Bu bağlamda, ikna tekniklerinin tüketicilerin algıları, tutumları ve davranışları üzerindeki etkisi kritik bir öneme sahiptir. Ancak, mevcut literatürde, reklam ve promosyon materyallerinde kullanılan duygusal ikna tekniklerinin tüketici karar

verme süreçlerine nasıl etki ettiği ve hangi psikolojik mekanizmaların devreye girdiği konusunda sınırlı bir anlayış bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, bu tekniklerin etik sınırlar içinde nasıl kullanılabileceği de önemli bir tartışma konusudur.

Bu çalışmanın temel amacı, reklam ve promosyon materyallerinde sıkça kullanılan duygusal ikna tekniklerinin tüketicilerin satın alma niyetleri üzerindeki etkilerini anlamak ve bu etkiyi şekillendiren psikolojik süreçleri açığa çıkarmaktır. Literatür taraması ve teorik çerçeve ışığında, bu tekniklerin tüketici davranışları üzerindeki etkilerini açıklayan mevcut teorik modeller arasındaki boşluklar belirlenecek ve bu boşlukları dolduracak yeni perspektifler önerilecektir (Aslan vd., 2003, ss. 55-58). Duygusal ikna tekniklerinin pazarlama stratejilerindeki rolünü ve etkilerini incelemek amacıyla mevcut araştırmada, veri toplama süreci olarak anket gibi birincil veri toplama yöntemleri yerine, mevcut bilimsel literatürde yer alan çalışmaların derinlemesine analiz edilmesi tercih edilmiştir. Literatür taraması yöntemi, araştırma konusu hakkında daha geniş bir bilgi tabanı oluşturulmasını sağlamak ve daha önce yapılmış çalışmaların bulgularına dayanarak yeni bir kavramsal çerçeve geliştirmek için kullanılmıştır.

Araştırmada izlenen yöntem şu aşamalardan oluşmuştur:

1. Literatür Tarama Süreci: İlk aşamada, duygusal ikna tekniklerinin pazarlama stratejilerindeki yeri üzerine yapılmış bilimsel çalışmalar taranmıştır. Bu çalışmalar, akademik dergilerde yayımlanan makaleler, kitaplar, tezler ve diğer güvenilir kaynaklardan derlenmiştir. Literatür taraması, hem psikolojik ikna tekniklerinin pazarlama uygulamalarındaki teorik temellerini anlamak hem de bu tekniklerin etkinliğini gösteren ampirik araştırmaların bulgularını toplamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
2. Veri Analizi: Tarama süreci sonunda, duygusal ikna tekniklerinin pazarlama stratejilerine olan etkilerini inceleyen literatürdeki çalışmalar sınıflandırılmış ve analiz edilmiştir. Çalışmaların incelenmesinde, ikna tekniklerinin tüketici davranışları üzerindeki etkilerini, kullanılan psikolojik mekanizmaları ve bu tekniklerin pazarlama stratejilerine nasıl entegre edilebileceğini anlamak için içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. Literatürden elde edilen veriler, konuya dair teorik çerçeveyi oluşturacak şekilde sistematik bir biçimde analiz edilmiştir.
3. Teorik Çerçeve ve Kavramsal Model: Literatürden elde edilen bulgular ışığında, duygusal ikna tekniklerinin pazarlama stratejileri üzerindeki etkilerine dair bir kavramsal model geliştirilmiştir. Bu model, psikolojik ikna teorileri ve uygulamaları

arasındaki ilişkileri ortaya koymakta ve literatürdeki boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

Bu yöntem, araştırmanın daha geniş bir teorik perspektif kazanmasına ve literatürdeki mevcut bilgi birikimi ile örtüşen yeni bir anlayış geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Aynı zamanda, duygusal ikna tekniklerinin pazarlama stratejilerindeki rolünü daha ayrıntılı bir şekilde ortaya koyabilmek için derinlemesine bir inceleme yapılmasını mümkün kılmıştır.

Bu araştırma kapsamında, pazarlama alanındaki akademik makaleler, kitap bölümleri ve bilimsel yayınlar sistematik bir şekilde incelenmiştir. Duygusal ikna tekniklerine dair hem güncel hem de geçmiş döneme ait araştırmalar taranarak, bu tekniklerin pazarlama stratejilerinde nasıl kullanıldığı, hangi bağlamlarda etkili olduğu ve uygulamaların hangi sonuçlara yol açtığı analiz edilmiştir. Literatür taraması, duygusal ikna tekniklerinin pazarlama dünyasındaki yerini ve etkilerini daha iyi anlayabilmek için geniş bir yelpazede mevcut teorileri, uygulamaları ve bulguları değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu araştırma, mevcut literatürdeki makalelerin sistematik bir şekilde incelenmesi ve sentezlenmesi üzerine inşa edilmiştir. İnceleme süreci, duygusal ikna tekniklerinin pazarlama süreçlerindeki farklı uygulamalarını, kullanılan teorik çerçeveleri ve metodolojik yaklaşımları değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, literatür taraması modeli, araştırmanın temel yaklaşımını oluşturmuş ve literatürdeki boşlukları belirleme noktasında önemli bir rehberlik sağlamıştır. Bu model, duygusal ikna tekniklerinin pazarlama stratejilerindeki etkilerini daha iyi anlayabilmek için çeşitli teorik ve pratik katkılar sunmayı hedeflemektedir.

Elde edilen veriler, literatür taraması yoluyla toplanan bilgilerden oluşmaktadır. Bu veriler, duygusal ikna tekniklerinin pazarlama stratejilerindeki kullanımını anlamak ve tartışmak amacıyla analiz edilmiştir. Bulgular, literatürdeki çeşitli kaynaklardan elde edilen verilerin sentezlenmesiyle ortaya çıkmış olup, pazarlama uygulamaları bağlamında önemli gözlemler ve çıkarımlar sunmaktadır.

Bu araştırmanın temel varsayımları, halkla ilişkiler ve pazarlama alanlarında ikna tekniklerinin ve satın alma psikolojisinin incelenmesi sürecine etki edebilecek kuramlar, ilkeler ve uygulamalardır. Araştırma süresince, bu varsayımlar sorgulanmadan kabul edilmiş ve araştırmanın temel dayanakları olarak işlev görmüştür. Bu bağlamda, araştırmada yer alan bazı kritik varsayımlar şunlardır:

1. Tüketici Karar Süreçlerinin Çift Yönlü Etkisi: Tüketicilerin satın alma kararları hem bilinçli hem de bilinçdışı etkenlerden etkilenmektedir. Bu etkenler, tüketicilerin davranışlarını şekillendirirken pazarlama stratejileri tarafından yönlendirilebilir.

Dolayısıyla, tüketici kararlarının sadece mantıklı ve rasyonel bir süreç değil, aynı zamanda duygusal ve psikolojik faktörlerin de etkisiyle şekillendiği varsayılmaktadır.

2. **İkna Tekniklerinin Etkisi:** Pazarlama kampanyalarında kullanılan ikna tekniklerinin, tüketici davranışları üzerinde önemli bir değişim yaratabileceği varsayılmaktadır. Bu değişiklikler, özellikle duygusal ikna teknikleri aracılığıyla, ölçülebilir sonuçlar doğurabilir ve tüketicinin satın alma niyetini etkileyebilir. Bu doğrultuda, kullanılan tekniklerin etkinliği, tüketicinin algı ve tutumlarını değiştirme potansiyeline sahip olduğu kabul edilmektedir.
3. **Mesajın Etkinliği ve Bağlam:** Pazarlama mesajlarının etkinliği, yalnızca mesajın içeriğiyle değil, aynı zamanda mesajın sunumu ve tüketiciye ulaştığı bağlamla da doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda, reklam ve promosyon materyallerinde kullanılan dil, görseller ve mesajın iletim biçiminin, tüketicinin algısını şekillendiren önemli unsurlar olduğu varsayılmaktadır.
4. **Sosyal, Kültürel ve Kişisel Faktörlerin Rolü:** Tüketicilerin satın alma kararları, sosyal, kültürel ve kişisel değerler gibi birçok faktör tarafından şekillendirilmektedir. Bu faktörler, pazarlamacıların hedef kitlenin davranışlarını etkilemek için kullanabileceği önemli araçlardır. Bu bağlamda, araştırmanın temel varsayımı, tüketici kararlarını etkileyen bu faktörlerin, pazarlama stratejileri tarafından etkin bir şekilde yönlendirilebileceğidir.
5. **Araştırma Yöntemi ve Literatür Taraması:** Araştırmanın nitel bir yöntemle gerçekleştirilmesi, bu varsayımlar doğrultusunda literatür taraması yapılmasını gerekli kılmaktadır. Literatür taraması, ikna tekniklerinin tüketici davranışları üzerindeki etkilerini anlamak için mevcut teorilerle uyumlu şekilde tasarlanmış ve literatürdeki boşluklar tespit edilerek yeni bir perspektif geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Bu varsayımlar, araştırmanın problemi, sınırlılıkları, yöntemi ve temel alınan teorilerle ilişkilidir. Araştırma sürecinde bu kabuller doğrultusunda ilerlenmiş ve ilgili literatür ışığında daha geniş bir kavramsal çerçeve oluşturulmuştur.

Araştırma, halkla ilişkilerde ikna tekniklerinin pazarlamada kullanımını üzerine odaklanmaktadır ve bu tekniklerin diğer alanlardaki uygulamalarını kapsamamaktadır. Literatür taraması, mevcut ve erişilebilir kaynaklarla sınırlıdır. Bu bağlamda bazı potansiyel kaynaklar göz ardı edilmiştir.

Araştırma, nitel bir yaklaşım benimsemektedir. Bu nedenle, elde edilen bulguların niceliksel verilerle desteklenmesi mümkün olmayacaktır. Halkla İlişkilerde ikna tekniklerinin etkinliği, kültürel ve sosyal faktörlerden etkilenebilir ve bu çalışma, bu faktörlerin tüm yönlerini ele almayabilir. Araştırma, etik pazarlama ilkeleri ve tüketici hakları bağlamında ikna tekniklerinin kullanımını değerlendirirken, bu konularda evrensel bir uzlaşmaya varılmış olmadığını kabul etmektedir.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Taranan kaynaklardan çıkarılabilecek önemli sonuçlardan biri, pazarlamanın giderek genişleyen bir kavram olduğudur. Geleneksel olarak sadece ticari kazanç amacı güden işletmelerle ilişkilendirilen pazarlama, artık kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve sosyal hedefler için de kullanılmaktadır. Karabıyık (2020, ss. 8) tarafından sunulan bilgiler, Philip Kotler ve Sidney Levy'nin pazarlama kavramının genişlemesi teorisini vurgulayarak, pazarlamanın sadece mal ve hizmet satışı değil, aynı zamanda fikirlerin ve sosyal mesajların da yayılmasını içerdiğini göstermektedir. Bu genişleyen rol, kâr amacı gütmeyen kuruluşların da pazarlama stratejilerini kullanarak sosyal etkilerini artırabilecekleri ve geniş kitlelere ulaşabilecekleri anlamına gelmektedir.

Diğer yandan, Ural (2008, s. 421-432) tarafından sunulan nöropazarlama konsepti, pazarlamanın daha derinlemesine anlaşılması ve tüketicilerin bilinçaltı düzeydeki tepkilerinin ölçülmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu yaklaşım, tüketicilerin gerçek duygularını ve tercihlerini anlamak için geleneksel anket ve geri bildirim yöntemlerinin ötesine geçmeyi hedeflemektedir. Nöropazarlama, ürün tasarımı, ambalajlama ve reklam stratejilerinin optimize edilmesine yardımcı olarak daha etkili pazarlama çözümleri sunma potansiyeline sahiptir.

Bu sonuçlar, pazarlama disiplindeki dönüşümü ve genişlemeyi göstermektedir. Artık pazarlama, sadece ticari kazanç sağlama amacı güden işletmelerin değil, aynı zamanda toplumsal ve sosyal fayda sağlamayı hedefleyen kuruluşların da kullanabileceği bir araç haline gelmiştir. Bu bağlamda, duygusal ikna teknikleri gibi derinlemesine tüketici anlayışı sağlayan yöntemlerin önemi de artmaktadır. Tüketicilerin duygusal ve bilinçaltı düzeydeki tepkilerini anlamak ve yönlendirmek, etkili pazarlama stratejileri geliştirmek için kritik bir rol oynamaktadır.

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda duygusal ikna teknikleri önemli bir yer tutmaktadır. Duygusal ikna teknikleriyle tüketicinin bilinçaltı düzeydeki düşünce ve duygularını etkileyerek, karar alma süreçleri şekillendirilebilir. Örneğin, sosyal medya platformlarında kullanılan renkler, görseller ve dil kullanımı gibi unsurlar, tüketiciler üzerinde derin psikolojik etkiler

yaratılabilir ve satın alma kararlarını etkileyebilir. Bunun yanı sıra, ürün tasarımı ve ambalajlama süreçlerinde de duygusal ikna teknikleri başarıyla uygulanabilir ve tüketicilerin ürünlere karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, pazarlama alanında duygusal ikna tekniklerinin etkili bir şekilde kullanılması hem ticari hem de sosyal amaçlar doğrultusunda başarılı sonuçlar elde etme potansiyeline sahiptir. Ancak bu tekniklerin kullanımı, etik ilkeler çerçevesinde belirlenmelidir. Nöropazarlama gibi yeni araştırma alanlarıyla birlikte, pazarlama stratejilerinin daha da derinlemesine ve etkili bir şekilde optimize edilmesi mümkün olacaktır.

SONUÇ

Bu çalışma, pazarlama alanında duygusal ikna tekniklerinin kullanımının önemini ve etkisini derinlemesine incelemeyi amaçlamıştır. Literatür taraması ve bulgular, duygusal ikna tekniklerinin tüketici davranışları üzerindeki etkilerini anlamaya ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Araştırma bulguları, duygusal ikna tekniklerinin tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen güçlü bir faktör olduğunu göstermektedir. Özellikle sosyal kanıt, karşılaştırma ve kıtlık ilkesi gibi tekniklerin, tüketici davranışları üzerindeki etkileri belirgin bir şekilde gözlemlenmiştir. Bu bulgular, pazarlama stratejilerinin daha etkili bir şekilde oluşturulmasına yönelik değerli ipuçları sunmaktadır.

Öte yandan, duygusal ikna tekniklerinin etik kullanımı konusunda daha derinlemesine bir değerlendirme yapılması gerektiği, önemli bir tartışma alanıdır. Tüketicilerin güvenini kazanmak ve bu güveni sürdürmek, markaların uzun vadeli başarısı açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda etik sınırların korunması büyük önem taşımaktadır. Gelecekte, pazarlama profesyonellerinin duygusal ikna tekniklerini daha etkin ve etik çerçevede kullanabilmeleri için bazı önerilerde bulunulabilir. Tüketicilerin bilinçaltı tepkilerini ölçmek için daha gelişmiş nöropazarlama yöntemlerinin kullanılması, pazarlama kampanyalarının daha hedefli ve etkili bir şekilde tasarlanmasına olanak sağlayabilir. Ayrıca, dijital pazarlama platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, duygusal ikna tekniklerinin çevrimiçi ortamlarda nasıl optimize edilebileceği konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, bu çalışma, pazarlama alanında duygusal ikna tekniklerinin önemini ve bu tekniklerin kullanımındaki karmaşıklığı anlamamıza yardımcı olmuştur. Gelecekteki araştırmaların, bu tekniklerin etik kullanımı ve tüketici davranışları üzerindeki uzun vadeli etkileri konusunda derinlemesine incelemeler yapması önerilmektedir. Bu sayede, pazarlama

stratejilerinin daha etkin bir şekilde optimize edilmesi ve tüketicilerin güvenini kazanacak yöntemlerin geliştirilmesi mümkün olacaktır.

KAYNAKÇA

- Aslan, S., & Çatı, K. (2003). Politik pazarlama açısından baskı grupları. *Pazarlama Dünyası*, 17(1), 54–60.
- Ayyıldız Ünnü, N. (2009). Politik pazarlamada pazar yönlülük ve otantik liderliğin önemi. *Ege Akademik Bakış Dergisi*, 9(4), 1243–1273.
- Bayraktaroğlu, G. (2002). Geleneksel pazarlamada politik pazarlamanın yeri. *Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 4(3), 58-84. <https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/252710>
- Ekman, P. (1992). Facial expressions of emotion: New findings, new questions. *Psychological Science*, 3(1), 34–38.
- Gegez, E. A. (1990). Pazarlamanın gelişim süreci ve politik pazarlama. *Pazarlama Dünyası*, 22–40.
- Goldstein, N. J., Cialdini, R. B., & Griskevicius, V. (2008). A room with a viewpoint: Using social norms to motivate environmental conservation in hotels. *Journal of Consumer Research*, 35(3), 472–482.
- Goleman, D. (1995). *Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ*. Bantam Books.
- Günay, N., & Kesken, J. (2000). Pazar yönlülük kavramı: Bir uygulama. In M. E. Akkılıç, V. Özbek, & F. Koç (Eds.), *Bildiri kitabı* (pp. 221–234). Bildiri sunulduğu tarih: 16–18 Kasım 2000, Antalya, Türkiye.
- Karabıyık, H. Ç. (2020). Pazarlamaya psikolojik bir yaklaşım: Merchandising uygulamalarını çıpalama teorisi bağlamında inceleyen deneysel bir araştırma [Yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
- Kotler, P., & Levy, S. J. (1969). Broadening the concept of marketing. *Journal of Marketing*, 33(1), 10–15
- Monroe, K. B. (2003). *Pricing: Making profitable decisions* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Okumuş, A. (2007). Pazarlama anlayışında siyasal pazarlamanın yeri ve pazar konumlarına göre siyasi partilerin stratejik analizi. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (17), 157–172. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4759/65379>
- Prothero, A., & McDonagh, P. (2014). Sustainability marketing research: Past, present and future. *Journal of Marketing Management*, 30(11–12), 1186–1219.

Ural, T. (2008). Pazarlamada yeni yaklařım: Nöropazarlama üzerine kuramsal bir deęerlendirme. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 17(2), 421–432.